

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

TADBIRKORLIK YOSH AVLOD NIGOHIDA

Tursunboyeva Dinara

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xususiy huquq fakulteti 1-kurs B-1 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola tadbirkorlik mavzusiga, ayniqsa universitetda biznes va menejment yo'nalishida tahsil olayotgan yoshlarning tadbirkor bo'lish uchun yondashuvi va qaror qabul qilish nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. O'z biznesini boshlashga bo'lgan qiziqish ko'plab omillarga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi omillar umumiy bo'lib, iqtisodiyotdagi umumiy vaziyat, biznes sharoitlari va biznesdagi muvaffaqiyat uchun old shartlar bilan bog'liq. Boshqa tomondan, agar biz yosh avlodga, talabalarga qarajak, ba'zi omillar ushbu yosh guruhiga juda bog'liq bo'lishi mumkin. Bizni oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari ko'proq yoshlarni biznes va tadbirkorlikka o'rgatish va o'qitish masalalari qiziqtiradi. Tadqiqotimizning asosiy maqsadi hozirgi talabalarning biznesga qiziqishini va ayniqsa ularning biznesni qanday yuritish yo'nalishini aniqlash bo'lsa, biz tadqiqotimizni ikki ta'lim sohasini rivojlantirish bilan shug'ullanadigan fakultetlarning bir guruh talabalariga yo'naltirdik. Bizning maqolamiz tadqiqot natijalarini ko'rsatadi. Tadqiqotda biz 126 respondent uchun anketalardan foydalandik. Bu respondentlar Slovakiya Respublikasidagi bakalavriat va magistratura yo'nalishidagi universitetlarning talabalari edi. Tadqiqotlarimiz bahosi va natijalariga asosanib, biz biznesni boshlash nuqtai nazaridan talabalarning asosiy xulosalari va afzalliklarini umumlashtiramiz.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, Biznes boshlash motivlari; Slovakiyada tadbirkorlik

ENTREPRENEURSHIP FROM THE POINT OF VIEW OF THE YOUNG GENERATION

Dinara Tursunbaeva

*Tashkent State Law University, Faculty of Private Law, 1st
year, student of group B-1*

Annotation. This article discusses the topic of entrepreneurship, the features of the approach and decision-making of young people studying business and management at the university. Interest in starting your own business can be influenced by many factors. Some factors are general and related to the general economic situation, business conditions and prerequisites for business success. On the other hand, if we

look at the younger generation of students, some factors may be very relevant for this age group. We, higher education teachers, are more interested in teaching and training youth in business and entrepreneurship. Although the primary purpose of our study is to determine current students' interest in business and specifically their business direction, we focused our study on a group of students from departments involved in the development of two fields of study. Our article presents the results of the study. In the study, we used questionnaires for 126 respondents. These respondents were undergraduate and graduate students at universities in the Slovak Republic. Based on the assessment and results of our study, we summarize the main findings and preferences of students in terms of starting a business.

Key words: *Entrepreneurship, Motives for starting a business; Entrepreneurship in Slovakia*

1. Kirish. Universitet ta'limi va darsliklar talabalar uchun mo'ljallangan. Bu yoshdagi talabalar kelajakdagi kasbga o'qishga tayyorlanmoqdalar, ular haqida umumiy g'oyalar ko'proq. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bizga turli sohalardan shakllangan ma'lumotlar miqdorini taqdim etadi.

Turli qarashlar, qarashlar va qiziqishlar bilan ajralib turadi va atrof-muhitga yo'naltirish qobiliyatiga yuqori talablar qo'yadi. Lekin ko'plab kekxa va tajribali odamlarni ko'rgan yoshlar kelajakka qanday tayyorgarlik ko'rishlari kerak ular ishtirokida orientatsiya muammosi bilan?

Agar Slovakiyadagi hozirgi yosh avlodga xolisona nazar tashlaydigan bo'lsak, ularning tadbirkorlikning tabiati, ma'nosi va ahamiyatini tushunish imkoniyatlari ancha cheklangan. Ko'pgina hollarda, ular bolaligida otalari tajribasini muhokama qilish va o'rganish imkoniyatiga ega emaslar va oldingi avlodlardan o'rganish imkoniyati cheklangan. Oldingi avlodlar rejali iqtisodiyotda yashab, ishlagan 40 yillik ishbilarmonlik muhiti bilan aloqaning yo'qolishiga olib keldi, bu esa asosan biznes fikrlashni cheklashni anglatadi. Nisbatan tez, ko'plab kutilmagan va hayratlanarli tarzda rejalashtirilgan iqtisoddan biznesni rivojlantirish uchun makon yaratuvchi iqtisodiyotga o'tish biznesda o'z tadbirkorligining kengroq roli va missiyasini emas, balki shaxsiy ekanligini ko'rgan ko'plab "hustler" ning ishlashi uchun joy ochdi. Bu haqida bugungi kunda ham tadbirkorlikka turli qarama-qarshi munosabat va qarashlar mavjud. Biznes boshlashga bo'lgan qiziqish ko'plab omillarga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi omillar umumiy bo'lib, iqtisodiyotdagi umumiy vaziyat yoki biznesning muayyan sharoitlari va biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun old shartlar bilan bog'liq. Ba'zi omillar yosh avlod nuqtai nazaridan, asosan, ushbu yosh guruhiga tegishli. Bizni asosan ta'lim va yoshlarni tadbirkorlikka tayyorlash masalalari qiziqirgani bois, biz talabalarning tadbirkorlik faoliyatini boshlashga

bo'lgan qiziqishini va ayniqsa, ularning tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirilganligini o'rganmoqchimiz. Ushbu maqolaning maqsadi biznes va menejment yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan yoshlar, talabalarning tadbirkor bo'lishni idrok etishlarini o'rganishdan iborat. Maqola quyidagi tarzda tashkil etilgan. Kirishdan so'ng, adabiyotlar sharhida biz tadbirkorlikning o'rne va motivlarini, shuningdek, kelajakdagi tadbirkorlarni ta'lim va qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini muhokama qilamiz. Shuningdek, biz Slovakiyada tadbirkorlik va ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va xususiyatlarini ta'kidlaymiz. Keyingi bo'limda biz tadqiqotimizning ma'lumotlari va metodologiyasini tavsiflaymiz. Tadqiqot natijalari Natijalar bo'limida hisobot qilinadi va umumlashtiriladi. Oxirgi bo'lim bizning asosiy xulosalarimizni umumlashtiradi va yakunlaydi.

2. Adabiyotlarni tekshirish

2.1. Tadbirkorlik va o'z biznesini boshlash va yuritishning umumiy motivlari

Nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda “tadbirkorlik” mavzusi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzu professional va keng jamoatchilik orasida. Ushbu mavzu bo'yicha biz ko'plab mahalliy va xorijiy adabiyotlarni topishingiz mumkin,

unda mualliflar biznesni qanday yuritish va biznesda muvaffaqiyatga qanday erishishni taklif qiladilar. Xuddi shunday, ham bor tadbirkorlik nazariyasini va biznes va ishbilarmonlik muhitini baholashni tushuntiruvchi ko'plab nomlar.

Ushbu qarashlar va boshqa ta'sirlardan biz tadbirkorlik haqidagi tushunchamizni shakllantirishga va nimani idrok etishga harakat qilamiz tadbirkorlik va biz undan nimani kutishimiz mumkin. Sheyn va Venkataraman (2000) aytganidek, hodisa

Tadbirkorlik kontseptual asosga ega emas va har doim tadbirkorlikni qanday aniqlashga urinishlar mavjud.

Biroq, tadbirkorlikni aniqlash muhim savoldir. Stivenson va Yarillo sifatida (1990) ta'kidlanganidek, agar ta'rif juda tor bo'lsa, ko'p foydali tadqiqotlar muhim sohalarda qo'llanilmaydi, masalan korporativ tadbirkorlik yoki juda keng ta'rif tadbirkorlikni yaxshi boshqaruvga tenglashtirishi mumkin.

Shunday qilib, uni ixtisoslashgan o'rganish sohasi sifatida samarali ravishda tarqatib yuboradi. Ko'pgina ta'riflar orasida biz fikrni baham ko'rmoqchimiz.

Wennekers va Thurik (1999) tadbirkorlik - bu shaxslarning namoyon bo'ladigan qobiliyati va istagi, deb ta'kidladilar. Mustaqil ravishda, jamoalarda, mavjud tashkilotlar ichida va tashqarisida yangi iqtisodiy imkoniyatlarni idrok etish va yaratish (yangi mahsulotlar, yangi ishlab chiqarish usullari, yangi tashkiliy sxemalar va yangi mahsulot-bozor kombinatsiyalari) va noaniqlik va boshqa to'siqlar sharoitida o'z g'oyalarini bozorga joriy etish, qarorlar qabul qilish resurslar va muassasalarning joylashuvi, shakllari va ulardan foydalanish.

Tadbirkorlik ta'rifi bilan ko'pincha o'z-o'zini ish bilan ta'minlash, kichik biznesni boshqarish, bosqichlari - rivojlanish modellari va oilaviy biznes muammolari (Davidsson, 2005). Odatda atamani eshitganimizda "tadbirkorlik" birinchi lahzada bizni "tadbirkor" atamasiga olib boradi, u nafaqat yaratuvchi va asosiy aktyordir.

"Tadbirkor" atamasi fransuzcha "entreprendre" fe'lidan olingan bo'lib, o'z zimmasiga olmoq, harakat qilmoq, harakat qilmoq degan ma'nolarni bildiradi.

Tadbirkorlarni tushunish uchun uchta yo'nalishni ko'rib chiqish kerak:

ya'ni tadbirkorlar qanday harakat qiladi (ya'ni, ular nima qiladi), tadbirkorlar harakat qilganda nima sodir bo'ladi (ya'ni, nima qiladi) va nima uchun odamlar tadbirkor bo'lishni tanlaydilar (ya'ni, ularni nima undaydi)?

Ushbu maqolada biz motivlarga e'tibor qaratmoqchimiz va odamlar nima uchun tadbirkor bo'lishni xohlashlarini tushunishni istaymiz

Ular ko'rib chiqayotgan omillar va ularning qaror qabul qilishiga nima ta'sir qiladi. Motivatsiyalarini hisobga olish tadbirkorlik qarorlarini qabul qiladigan odamlar tadbirkorlikni tushunish va rivojlantirish uchun zarur bo'lishi kerak (Shane, va boshq., 2003). Biznesni boshlash va biznes yuritish motivlari haqidagi savollar tadbirkorlik nazariyasining asosiy mavzusi bo'lishi kerak. Ushbu sohalarga e'tibor qaratgan bir qancha mualliflar bor (Subertova, 1997), (Duglas va Shepherd, 2002), (Papula, Papulova, 2002), (Segal, va boshq., 2005), (Bajzíkova va boshq., 2013). (Srповá, Rehot, 2010), (Strážovská, va boshq., 2013), (Stacho, va boshq., 2013). Ularga asoslanib, biz umumiy motivatorlarni to'rtta guruhga ajratishimiz mumkin. Motivlarning birinchi guruhi foyda bilan bog'liq bo'lgan motivlardir. Tabiiyki, tadbirkor biznesga o'z kapitali va mehnatiga sarmoya kiritadi va bunday investitsiyadan qo'yilgan kapitaldan ham daromad keltiradigan, balki uni baholashda ham iqtisodiy samara olishni xohlaydi. Tadbirkorlikning iqtisodiy yo'naltirilgan motivlari haqidagi so'nggi qarashlarga ko'ra, bu tadbirkorning nafaqat foyda olishga yo'naltirilganligi, balki kompaniya qiymatini oshirish uchun kengroq tushunilgan motivdir. Ikkinchi guruh motivlari - kasbiy, o'zini o'zi anglash va hissiy motivlar. Amaliyotda tadbirkorlik faoliyatini

boshlash to'g'risida qaror qabul qilishda bevosita foyda bilan shug'ullanmagan tadbirkorlarni uchratish mumkin. Muayyan sohada ixtisoslashgan mutaxassislar kompaniyada oddiy xodimlar bo'lishdan to'liq mamnun bo'lishlari mumkin. Lekin har doim ham xodimlar o'z rahbarlari va menejerlarining boshqaruvi va ko'rsatmalaridan qoniqmaydilar. Ular kompaniyani yaxshiroq boshqarish va boshqarish qobiliyatlarini isbotlashni xohlashadi va ularning professional motivlari ularni o'z biznesini boshlashga olib keladi. Boshqa motivlar o'z-o'zini anglash yoki his-tuyg'ular va biror narsaga erishish va boshqalarni ko'proq qobiliyat va qobiliyatlarga ega ekanligiga ishonirishga intilish bilan bog'lanishi mumkin. Motivlarning uchinchi guruhi ijtimoiy motivdir. Ayniqsa, mamlakatda yoki mintaqada ishsizlik darajasi nisbatan yuqori bo'lsa, o'z biznesini boshlash uchun munosib imkoniyat yaratadi. Yangi tashkil etilgan firmalar bir kishi uchun yagona yechim bo'lishi mumkin emas, lekin tadbirkor boshqalar, qarindoshlari, do'stlari, sheriklari va boshqalar uchun ish o'rinlarini yaratishi mumkin. Bu motivlar kelajakda va tadbirkorlarning keyingi avlodlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritadigan “oilaviy biznes”, kompaniyani yaratish uchun asos bo'lishi mumkin. Motivlarning oxirgi guruhi kompaniya rivojlanishining tashqi stimullari bilan bog'liq. Hozirgi kunda potentsial tadbirkorlarni biznes boshlashga olib keladigan umumiy motivlar qatorida tashqi rag'batlar ham bo'lib, tadbirkorlikni rivojlantirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga doimo ko'proq sub'ektlar tomonidan qiziqish mavjud. Hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi, mahalliy hukumatlar, biznes agentliklari va biznes markazlari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Ular biznesni, ayniqsa, yangi korxonalarini mablag'lar, maslahat yoki biznes yaratish bilan qo'llab-quvvatlaydi.

2.2. Slovakiyada yoshlarning tadbirkorligi

Slovakiya iqtisodiyotining rivojlanishi, shuningdek, Markaziy va Sharqiy Evropaga tegishli mamlakatlar yoki hatto butun Yevropa Ittifoqi turmush darajasining istalgan o'sishini ta'minlash uchun tempdan past.

Iqtisodiy o'sish qo'shimcha ravishda, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ishsizlikning nisbatan yuqori darajasi bilan birga keladi.

Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar va turli xil echimlar tayyorlangan taklif qilingan. Eng muhim yechim yoshlarni kelajakdagi kasb-hunarga tayyorlashdir.

Evropa Ittifoqidagi iqtisodiy qiyinchiliklarga qanday qarshi turishning bir imkoniyati - iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash, yosh tadbirkorlar va startaplar. Ushbu qo'llab-quvvatlash yangi ish o'rinlari yaratishga, bozorda

raqobatni kuchaytirishga yordam beradi. Innovatsion mahsulotlarning paydo bo'lishi va yanada o'sish uchun echimlar. Bu makroiqtisodiy manfaatlarga qo'shimcha ravishda yoshlarning o'z malakalarini va ular uchun foydali bo'lgan shaxsiy fazilatlarini va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Yosh tadbirkorlarni ko'proq Evropa Komissiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Bu Erasmus dasturi yoki COSME - qo'llab-quvvatlash orqali yosh tadbirkorlar uchun xorijiy kompaniyada amaliyot o'tashdir.

Yevropaning yetti mamlakatidan (shuningdek, Slovakiyadan) kelgan yosh ishsizlar o'zlarining yaratilish jarayoni haqida ma'lumot olish uchun. o'z biznesini rivojlantirish, ijtimoiy korxonani rivojlantirish va keyin bu bilimlarni o'z jamiyatida qo'llash (Evropa Komissiya, 2015).

Agar Slovakiyadagi ta'limga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugungi kunda bizda mutaxassislar tayyorlaydigan ko'plab litsey va universitetlar mavjud.

Yosh avloddan ular o'qishni tugatgandan so'ng ish o'rinlarini egallashlari, ba'zilari hatto rahbarlik lavozimlarini egallashlari yoki tadbirkor sifatida o'z mahoratlarini namoyish etishlari kutilmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, qirq yil davomida odamlarning oldingi avlodlari rejali iqtisodiyot sharoitida yashab, ishladilar, biznes va ishbilarmonlik muhiti bilan aloqalarini yo'qotdilar. Yosh avlodning sharoiti va imkoniyatlari boshqacha, ammo faolligi past. GEM xalqaro tadqiqot loyihasi doirasida, 2013 yilgi tadqiqot hisobotida (Pilkova va boshq., 2013) Slovakiyada 18-24 yoshdagi yoshlarning tadbirkorlik faoliyati indeksi 0,90 va tadbirkorlik kislotalilik indeksi qayd etilgan. 25-34 yoshdagi yoshlar soni 1,55 nafarni tashkil etdi. Boshqa davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, ular, masalan, Chexiyada (1,09 va 1,78), Latviyada (1,33 va 1,59), Estoniyada (1,36 va 1,59) yoki Xorvatiyada yaxshiroq natijalarga ega. (1,10 va 1,82). Indeksning pastroq qiymatlari Niderlandiyada (0,82 va 1,41) yoki Buyuk Britaniyada (0,88 va 1,1) bo'lgan. Evropa Ittifoqi uchun o'rtacha ko'rsatkich (0,92 va 1,36) edi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, sezilarli kechikish bor.

Agar biz Slovakiyadagi universitet ta'limini ko'rib chiqsak, biz intizomni topa olmaymiz Tadbirkorlik, o'rtasida emas. ilmiy fanlar, lekin hatto Slovakiyadagi universitetlardagi o'quv fanlari orasida ham emas. Tadbirkorlikka yo'naltirilgan kurslar turli o'quv dasturlari o'quv rejalarida o'zgartirilgan turli shakllarda aks ettirilgan. Eng katta bo'sh joy. ayniqsa, iqtisod va menejmentni o'rganish sohasidagi dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun Slovakiyada tadbirkorlik faoliyatini ham qo'llab-quvvatlash mumkin.

3. Metodologiya

3.1. Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi hozirgi talabalarning tadbirkorlik faoliyatini boshlashga qiziqishini va ayniqsa ularning biznesni qanday yuritish yo'nalishini aniqlash edi. Biz talabalarning afzalliklarini, ular ishchi bo'lishni xohlaydimi yoki ular tadbirkorlik bilan bog'liq tavakkalchilikka tayyormi va jasoratga egami yoki biznes turi va turi kabi tadbirkorlik to'g'risida qaror qabul qilish bilan bog'liq afzalliklarini bilmoqchi edik.

3.2. Namuna va ma'lumotlarni yig'ish

Agar tadqiqotimizdan asosiy maqsad tadbirkorlikka qiziquvchi hozirgi talabalarni aniqlash va ayniqsa, biznes yuritish bo'yicha ularning yo'nalishi, biz tadqiqotimizni fakultetlarning bir guruh talabalariga yo'naltirdik.

O'quv yili davomida 2014/2015 o'quv yilida biz 126 nafar talaba, 85 nafar bakalavr va 41 nafar magistratura yo'nalishi bo'yicha namuna tanladik.

Biz uchun anketadan foydalandik. Anketa talabalarning biznesni qanday yuritish bo'yicha qaror qabul qilishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha afzalliklarini aniqlash uchun tuzilgan. Biz ayniqsa, ushbu uchta yo'nalish ko'rib chiqildi: kelajakdagi bandlik turi va kompaniya turi, kompaniyadagi sheriklar turi

To'plangan ma'lumotlar MS Excel yordamida qayta ishlandi. Tahlil qilishda biz chastota jadvallari va korrelyatsiyalardan foydalandik.

4. Natijalar

4.1. Kelajakdagi ish turi va kompaniyaning turi

a) Natijalarimizning birinchi yo'nalishi talabalarning ishchi yoki tadbirkor bo'lish istagi haqida

Talabalar o'qishni tugatgandan so'ng ishga joylashish bo'yicha imtiyozlar ko'rsatiladi. Biz ko'ramizki talabalarning eng yuqori foizi tadbirkor bo'lishni xohlaydi yoki bu variantni ijobiy ko'rib chiqadi.

Qizig'i shundaki, magistratura talabalarining 0% i ishchi bo'lishni xohlamasligiga ishonchlari komil, ammo 20% xodim bo'lishni o'ylamoqda va 24% hali bilmagan. Umumiy natijalarda biz faqat 5% ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Talabalar kelajakda tadbirkor emas, balki ishchi bo'lishni xohlashlariga amin. Ularning sabablaridan biri Xodim bo'lishni xohlash - bu kompaniyaga o'z kapitalini qo'yish va asosan u bilan bog'liq risklarni yig'ish zarurati.

b) Bizni kompaniyaning hajmi ham qiziqirdi, agar talabalar yirik korporatsiyalarda ishlashni afzal ko'rsalar yoki ular kichik va o'rta korxonalarni

afzal ko'rsalar, asosan kelajakda ish topadigan talabalar, yirik korxonalarda ishlashni xohlaydilar, lekin umumiy natijalar kichik va o'rta biznes uchun ko'proq afzalliklarni ko'rsatdi (42%). Slovakiyada bizda kichik va o'rta korxonalarining 99,9 foizi va yirik korxonalarining atigi 0,1 foizi bor, Slovakiya iqtisodiyoti kichik va o'rta korxonalariga kuchli bog'liq, chunki ular ish o'rinlarining 75 foizini va qo'shilgan qiymatning 50 foizini yaratadi (Slovakiya biznesi). Agentlik, 2014 yil). Umuman olganda, Slovakiyada mikrokompaniyalarning kontsentratsiyasi Yevropa Ittifoqiga qaraganda yuqori va ular Yevropa Ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichdan ko'ra firmalar, bandlik va qo'shilgan qiymatning yuqori qismini ifodalaydi.

v) Tadbirkorlik faoliyatini qachon boshlash to'g'risidagi muhim qaror korxonaning huquqiy shaklini hal qilishdir. Tadbirkorlikning huquqiy shaklini eng ko'p tanlash "Yakka tartibdagi tadbirkorlar" turi bo'ldi (19% allaqachon qaror qilgan va 41% bu variantni hisobga olgan holda). Tadbirkorlikning ushbu toifasi Slovakiyada o'ziga xos rol o'ynaydi. 2013 yilda Slovakiyada 352 709 ta yakka tartibdagi savdo (barcha huquqiy shakllardan 56,5%) amalga oshirildi (Štatistický úrad SR, 2014). Savdo - bu "Savdo faoliyatini litsenziyalash to'g'risida"gi qonunda nazarda tutilgan shartlarda va foyda olish maqsadida mustaqil, o'z nomidan, o'z mas'uliyati bilan amalga oshiriladigan tizimli faoliyat. Yakka tartibdagi tadbirkor bir nechta tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin, lekin har bir faoliyat uchun Savdo litsenziyasini talab qiladi. Talabalar, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishni afzal ko'rishadi, chunki ular muvaffaqiyat uchun o'zlarining javobgarligini xohlashadi, lekin boshqa tomondan erishilgan effektlarni boshqalar bilan baham ko'rishlari shart emas. Boshqa huquqiy shakllardan talabalar shaxsiy kompaniyalarga (15%) qiziqish bildirishdi, masalan, umumiy sheriklik (vo.s.) yoki cheklangan sheriklik (k.s.) va 7% kapital jamiyatlarda: aktsiyadorlik jamiyati (a.s.) yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat (s.r.o.). Qolgan talabalar ishonchsiz edilar va hali ham biznesning huquqiy shaklini ko'rib chiqmoqdalar.

4.2. Biznesdagi sheriklar turi

Tadqiqotimizning keyingi qismida biz biznesdagi hamkorlar va/yoki xodimlarning turi bilan qiziqdik.

Agar talabalar yakka tartibdagi tadbirkorlar kabi o'z biznesiga ega bo'lishni istamasalar, ular izlashlari kerak.

Ular biznesni boshlaydigan sheriklar tanlashni istagan hamkorlar turi qiziqtirdi.

a) Birinchi yo'nalish - yosh juftlarni biznes hamkorlari sifatida ko'rib chiqish. Bu talabalar uchun juda qulay variant, chunki ular bir xil yoshdagi odamlar bilan tabiiy aloqada bo'lishadi va o'qish, qiziqishlar va shunga o'xshash faoliyatni baham ko'rishadi.

Ijtimoiy everts va biznesdagi ishonch va sadoqat bilan yordam beradigan ko'plab do'stlik aloqalari mavjud. Lekin oz miqdordagi talabalar (aniq 5%, 28% hisobga olgan holda) sheriklar yoki xodimlarni tanlashni xohlashadi.

Talabalar yosh xilma-xilligini izlaydilar va keksa odamlarni jalb qilishni o'ylashadi.

Biznesda (aniq 13%, 41% hisobga olgan holda) asosan oldingi biznes tajribasi tufayli uchun yaxshi kata yoshdagilarni tajribasi va bilimlaridan foydalanish saboq olish.

b) Boshqa qaror oila a'zolarini sherik sifatida ko'rib chiqish va oilaviy biznesni boshlash yoki davom ettirish edi. Kimga Oilaviy biznesni boshlash yoki davom ettirishni talabalarning 17 foizi aniq tanlagan, 34 foizi esa bu variantni ko'rib chiqmoqda.

Oilaviy biznesni tanlashning sababi ko'proq ishonch va umumiy manfaatlardir.

Oilaviy biznesda bo'lishni istamagan talabalarning 16 foizi. Qolgan talabalar hali ham bu variantni ko'rib chiqmoqdalar.

c) Shuningdek, biz bir xil va qarama-qarshi jinsdagi sheriklar bilan biznes yuritish afzalligi haqida so'radik va agar bu ular uchun muhim mezonlar va bu tanlovda shaxslararo munosabatlarda kamroq nizo xavfi bo'ladi. Ko'pchilik talabalar (43%) ishonchim komil va hali bilmayman deb javob berishgan. Bu ularning muhim omili emasga o'xshaydi.

Qaror qabul qilish yoki bu sohada tajribaga ega bo'lmaslik. Talabalarning atigi 5 foizi sheriklarni xohlashlariga amin edi. Qarama-qarshi jins va 18% talabalar bir xil jinsdagi sheriklarni tanlashni xohlashlariga ishonchlari komil edi.

4.3. Raqobat ustunligiga yondashish va bozorda o'z o'rnini yaratish

a) Yangi innovatsion g'oyalar va o'z innovatsiyalarini izlash va shu tariqa "Start-ap" kompaniyasini yaratishni ko'rib chiqish bugungi kunda ko'plab yosh tadbirkorlarning tanlovidir. Startup-kompaniyalar (start-aplar) katta e'tiborni qozonmoqda va ayniqsa yosh avlod orasida juda mashhur. Tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabalar birinchi navbatda biznesdagi yangi, innovatsion narsaga asoslanib, kelajakdagi muvaffaqiyatga erishish uchun qarashlarga intilishlari bizni qiziqitirdi. "start-uplar" ostida. Ushbu "start-up"

atamasi odatda takrorlanadigan va kengaytiriladigan biznes modelini izlash uchun mo'ljallangan kompaniya, sheriklik yoki vaqtinchalik tashkilot shaklidagi tadbirkorlik tashabbusi yoki yangi biznesni anglatadi. Odatda yangi tashkil etilgan ushbu kompaniyalar maqsadli bozorlar uchun ishlab chiqish, tasdiqlash va tadqiqot jarayonida innovatsiyalardir. Dastlab, ular xalqaro miqyosda dot-com qabariq davrida mashhur bo'lib, ko'plab dot-com kompaniyalari tashkil etilgan (Blank, Dorf, 2012). Endi ular yana mashhurlikka erishmoqda. Talabalarning xohish-istaklari 2-jadvalda ko'rsatilgan. Natijalar talabalarning biznes yuritishning ushbu shaklini tanlashga bo'lgan munosabati va bugungi kunda mashhurligini tasdiqlaydi, talabalarning 40 foizi biznesni boshlashni xohlaydi, yana 40 foizi ushbu variantni ko'rib chiqmoqda. Magistratura talabalari orasida bu variantni rad etgan talabalar yo'q.

Slovakiyada innovatsion g'oyalarga ega iqtidorli odamlar bor, shuningdek, bu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yosh avlod startaplarni yaratishning bir qismi bo'lishni xohlaydi. Slovakiyada 600 ga yaqin boshlang'ich biznes mavjud.

Ammo ushbu turdagi biznesda ko'plab qiyinchiliklar mavjud va ko'plab kompaniyalar atrof-muhitdagi to'siqlar bilan kurashmoqda. Ammo yaqinda Moliya vazirligi hamkorlikda Iqtisodiyot vazirligi, Ta'lim vazirligi va Slovakiya biznes agentligi bilan hamkorlikda kontseptsiya tayyorlandi.

Ushbu kontseptsiya va boshqa ko'mak yosh avlodga o'z biznesini boshlash shaklida ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va umuman, Slovakiyada tadbirkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin.

b) franchayzing yoki litsenziyaga asoslangan hamkorlik va tadbirkorlik shaklini ko'rib chiqish boshqa variant edi.

Qanday qilib bozorda yaxshi mavqega ega bo'lish mumkin. Biz talabalardan hamkorlik variantlarini ham so'radik

Masalan, talabalar o'zlarining biznes yecnhimlarini ko'proq qidirayotganini ko'rishimiz mumkin (37%). Ular qidirmoqda mustaqillik va kompaniyaning faoliyati va strategik yo'nalishi bo'yicha o'z qarorlarini qabul qilish. Talabalarning 14 foizi tasdiqlangan ma'lumotga ega bo'lgan taniqli brend ostida franchayzing, litsenziyalash va biznes yuritish ko'rinishiga qiziqqan.

Qanaqasiga. Talabalarning 10% hamkor kompaniyalar tarmog'ida yoki ierarxiyasida tadbirkorlik imkoniyatini ko'radi yoki bosh kompaniyalar. Ular hamkorlikdagi afzalliklarni ko'rishadi, bu esa kuchliroq pozitsiyani yaratadi va xavflarni kamaytiradi.

c) Biz talabalardan o'z biznesining raqobatbardosh ustunligini yaratmoqchi bo'lgan omillarni so'radik.

Raqobat ustunligi haqida o'ylab ko'ring, hozirgi sharoitda zarurat. Talabalarning 17% biznes ichidagi raqobatbardoshlik manbai qurishni xohlaydi.

5. Xulosa

Tadbirkorlik bandligini oshirish, turmush darajasini oshirish, umumiy manfaatlar va maqsadlarni ilgari surish yo'li sifatida ijobiy qabul qilinadi. Hozirgi dunyoda qanday orientatsiya qilishni bilish oson emas va bu qiyin kelajak sari yo'l tanlash bilan tanishing. Ammo biz yaxshi kelajakka ega bo'lishni istasak, ketolmaymiz.

Buning uchun barcha ko'nikma va qobiliyatlarni ishga solish, ayniqsa, yaxshi sharoit yaratish kerak.

Yosh avlodni ertangi kunga yo'naltira olishi va tayyorlay olish va bu borada asosiy muammolar va mas'uliyat yoshlar ongiga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'lgan o'qituvchilar zimmasiga tushadi. O'sib kelayotgan avlodga ta'sir qiladi. Hukumat va boshqa manfaatdor tomonlar ham yordam berishi kerak.

Demografik tuzilma va tendentsiyalarga nazar tashlasak, nafaqat bizning mamlakatimizda, balki deyarli butun Evropa Ittifoqida biz kelajakni ko'rmaslik kerakligini ko'rishimiz mumkin.

Faqat kelajak avlodlar kelajagi sifatida, balki zamondoshlarimiz kelajagi sifatida ham. Evropa Ittifoqi allaqachon yosh avlodga yordam berish uchun turli xil qo'llab-quvvatlash dasturlari va tashabbuslarini boshladi.

Slovakiyada ham yosh avlodni qo'llab-quvvatlashga urinishlar mavjud.

Tadbirkorlik va ta'lim nuqtai nazaridan, garchi takomillashtirish uchun hali ham joy mavjud bo'lsa-da, bu past darajada ko'rsatilgan.

Biznes boshlash va tadbirkorlikni rivojlantirish motivlaridan biri faoliyat muhit yaratgan imkoniyatlardan foydalanishdir. Hukumat va boshqa sub'ektlar tomonidan yordam bo'lsa, u odamlarga ba'zi xavflarni kamaytirishga va biznesni boshlash uchun yaxshi sharoitlarga ega bo'lishga yordam berishi mumkin. Hozirgi kunda yoshlar bor malakasini oshirish va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun turli imkoniyatlar yaratildi.

Natijalariga qaraganimizda bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, yoshlarning biznes boshlashga qiziqishi katta va ularning ko'pchiligi bunga tayyor.

Tadbirkorlik bilan bog'liq xavf va qiyinchiliklarni o'z zimmasiga olish. Bizning tadqiqotimiz talabalarning turlari bo'yicha afzalliklarini ko'rsatdi.

Tadqiqotda biz tajriba etishmasligi yoki kelajak haqida o'ylamaslik tufayli ko'plab noaniq javoblarni topdik.

Bizning tadqiqotimiz natijalari, shuningdek, startaplarni shakllantirish va o'z innovatsionlarini izlash afzalligini ko'rsatdi.

Yangi boshlanuvchilarning mashhurligi va hukumatdan ko'proq yordam olish imkoniyatlari talabalarni boshlashga jalb qiladi.

Yoshlar, shuningdek, turli xil sheriklarni qidiradilar. Biznes va ijodiy maydonlar uchun ular hamkorlikni boshlashlari va tadbirkorlik yordamini izlashlari mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Blank, S., Dorf, B. 2012. The Startup Owner's Manual, KAS Ranch,
- Bajzиковá, E. Wojčák. E., Saigalíková. H.. 2009. A graduate's profile in managerial studies in the 21st century, Striving for Competitive
2. Advantage & Sustainability, New Challenges of Globalization Montclair, Montclair State University, pp. 2006-2014
3. Douglas, E., Shepherd, D., 2002, Self-employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization,
4. Entrepreneurship Theory and Practice, 26.3, pp. 81-90,
5. Davidsson, P., 2005. Researching Entrepreneurship, Springer, New York.
6. European Commission, 2015. ELU Youth Guarantee: Questions and Answers. MEMO/15/4102 Eurostat, 2015. Unemployment and beyond. Eurostat Statistics Explained, European Union.
7. Carand, D., 1962. The new Cassell's French dictionary, New York, Funk and Wagnalls.
8. Ministry of Justice SR, 2015. Konceptcia pre podpora startupov a rozvoj Startupového ekosystemu v Slovenskej Republike. Ministry. svetrestvi SR, Portal of legal regulations, Bratislava.
9. Papule, J, Papuková, E. 2002. Podnikanie. Kartprint, Bratislava Segal, G., Borgia, D., Schoenfeld, 1, 2005. The motivation to become an entrepreneur, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11:1, pp. 42-57.
10. Slovak Business Agency, 2014, Konceptcia Slovenskej prednjeskejskej agenturny východická podroj MSP na Slovensku, SBA, Bratislava

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.